

Conceptualizar a violencia contra as mulleres: Unha reflexión epistemolóxica pendente?¹

Carme Adán Villamarín

Catedrática de Filosofía no IES Politécnico de Vigo

Abstract: Feminist epistemologies try to fundamentally contribute to an actual change in knowledge that involves ways to intervene in society from a women-centric perspective. In this sense, objectivity is far from being removed from the feminist agenda. Quite the opposite, feminist epistemologists are keen on showing how wrong it is to think of objectivity in terms of valuing neutrality. In this context, objectivity is subjected to a reconfiguration, introducing an ethical and political dimension to the debate. In the field of the eradication of violence against women, feminism has played a fundamental role. Determining what it is and what gender violence is about is a necessary step to intervene and, also, to prevent. The categories used in different laws and treaties are the outcome of the reconceptualization produced by feminist theory. Therefore, we would like to first review, from a feminist epistemology, and using the notions of objectivity discussed by Helen Longino, Sandra Harding and Dona Haraway, the categories underlying different legal texts. Secondly, we will introduce the concept of situation in order to review violence against women from feminist epistemology and liberty notion.

Keywords: Feminist epistemology; Gender; Women experience; Violence against women; Gender violence; Femicide.

¹ Tradución ao galego de Ernesto Vázquez-Rey. Publicado en castelán, na súa versión orixinal, no núm. 14 da *Revista Andaluza de Antropología: Irrupciones feministas. Problemáticas epistemológicas y políticas / Feminist emergences. Epistemological and political issues*; 2018, pp. 7-22. ISSN 2174-6796 [recurso electrónico] <http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/index.php?page=carmen-adan-conceptualizar-la-violencia-contra-las-mujeres-una-reflexion-epistemologica-pendiente>

Resumo: As epistemoloxías feministas teñen entre os seus obxectivos fundamentais contribuír a un cambio real no coñecemento que comporte vías de intervención dende unha perspectiva que favoreza ás mulleres. Neste sentido, a obxectividade lonxe de ser eliminada da axenda feminista, pasa a ocupar un dos primeiros planos. Son as epistemólogas feministas as máis interesadas en mostrar o carácter erróneo de concebir a obxectividade en termos de neutralidade valorativa. Neste contexto, a obxectividade é sometida a unha reconfiguración introducindo no debate a dimensión ético-política. No ámbito da eliminación da violencia contra as mulleres o feminismo xogou un papel fundamental. Determinar que é e en que consiste a violencia contra as mulleres foi e é na actualidade unha fase necesaria para poder intervir e, tamén, para poder previla. As categorías utilizadas por diferentes leis e tratados son froito do traballo de reconceptualización realizado pola teoría feminista. Polo tanto, consideramos de interese en primeiro lugar, revisar desde a epistemoloxía feminista, no concreto facendo uso das nocións de obxectividade enunciadas por Helen Longino, Sandra Harding e Dona Haraway, as categorías que subxacen diferentes documentos legislativos. En segundo lugar, revisaremos a violencia contra as mulleres introducindo o concepto de situación e a noción de liberdade.

Palabras chave: Epistemoloxía feminista; Xénero; Experiencia das mulleres; Violencia contra as mulleres; Violencia de xénero; Feminicidio.

Resumen: Las epistemologías feministas tienen entre sus objetivos fundamentales contribuir a un cambio real en el conocimiento que comporte vías de intervención desde una perspectiva que favorezca a las mujeres. En este sentido, la objetividad lejos de ser eliminada de la agenda feminista, pasa a ocupar uno de los primeros planos. Son las epistemólogas feministas las más interesadas en mostrar el carácter erróneo de concebir la objetividad en términos de neutralidad valorativa. En este contexto, la objetividad es sometida a una reconfiguración introduciendo en el debate la dimensión ético-política. En el ámbito de la eliminación de la violencia contra las mujeres el feminismo ha jugado un papel fundamental. Determinar qué es y en qué consiste la violencia contra las mujeres ha sido y es en la actualidad una fase necesaria para poder intervenir y, también, para poder

prevenirla. Las categorías utilizadas por diferentes leyes y tratados son fruto del trabajo de reconceptualización realizado por la teoría feminista. Por lo tanto, consideramos de interés en primer lugar, revisar desde la epistemología feminista, en concreto haciendo uso de las nociones de objetividad enunciadas por Helen Longino, Sandra Harding y Dona Haraway, las categorías que subyacen diferentes documentos legislativos. En segundo lugar, revisaremos la violencia contra las mujeres introduciendo el concepto de situación y la noción de libertad.

Palabras clave: Epistemología feminista; Género; Experiencia de las mujeres; Violencia contra las mujeres; Violencia de género; Femicidio.

“Agora que estou morta séino todo”, esperaba poder dicir, pero, como tantos outros dos meus desexos, este non se fixo realidade. Só sei unhas cantas argalladas que antes non sabía. Sobra dicir que a morte é un prezo demasiado alto para a satisfacción da curiosidade.”

Margaret Atwood

A busca do coñecemento por parte de Penélope na súa baixada ao Hades da inicio a outra versión da *Odisea*. A escritora Margaret Atwood (2005) restitúe a voz de Penélope e as doce criadas. Elas contan a outra historia, a do seu asasinato e silencio. Desexan saber, desexan xustiza.

Coñecer é un acto prohibido para as mulleres. O desexo de saber é unha expresión de resistencia, de insubordinación. Saber quen impuxo as leis, as palabras, os silencios. Saber quen decide a orde das cousas, quen decide sobre a vida e a morte. As mulleres, apartadas contra a súa vontade das Academias, dos Liceos, das Universidades, transformaron as súas ansias de coñecemento na forza necesaria para derrubar as portas e os muros dos prohibidos espazos de saber. O seu esforzo non só as dotou do recoñecemento como suxeitos cognoscitivos senón que foi decisivo para cuestionar o carácter neutral do coñecemento exacto e mostrar a súa natureza social. Vincular ciencia e valores é unha tarefa, que lonxe de invalidar o coñecemento, proporciona maior capacidade para

contribuír ao benestar humano e a deseñar visións menos dominadoras da realidade. Afondar na comprensión do coñecemento como unha práctica social obríganos a recoñecer que as preguntas sobre o saber van máis alá dunha vontade de coñecemento e enraízanse na vontade de poder e control.

O feminismo é unha revolución sostida no tempo. Malia o esquecemento perpetrado pola historia oficial, é posíbel, en tódolos tempos, encontrar mulleres que desafiaron as normas das súas correspondentes tribos e conquistaron espazos de liberdade para elas e outras mulleres. Esta revolución tamén impregnou a propia construción do coñecemento. De feito, a teoría feminista considerou fundamental tres tarefas a este respecto, a saber, mostrar a importancia dos saberes tradicionais elaborados polas mulleres e excluídos das academias; recuperar as pioneiras de tódolos tempos que practicaron a insubmisión cognoscitiva e, por último, cuestionar a propia natureza do coñecemento, entre outros aspectos a súa suposta neutralidade e obxectividade.

Hai xa varias décadas que a teoría feminista, xunto a outros estudos sociais da ciencia², se propuxo como empresa prioritaria a revisión dos valores sociais e as tinturas de xénero que recobren o altar máis sagrado da neutralidade epistémica. A crítica feminista do coñecemento chegou ao punto de cuestionar a propia natureza androcéntrica do mesmo, tal como se desenvolveu e transmitiu polo saber oficial. Ao realizar este esforzo de análise e crítica, o feminismo viviu, e vive, nas súas propias carnes unha das maiores contradicións, a que tan ben resumía Audre Lorde na súa famosa conferencia “*Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo*” (2004). Crear un coñecemento non patriarcal partindo da revisión e resignificación do mesmo podemos intuír que é un reto para nada sinxelo. Analizar qué conceptos recibidos da tradición son axeitados, cales están impregnados e, en que grao, dos valores sexistas da sociedade na que foron pensados ou crear novos marcos cognoscitivos e novos paradigmas require dun importante traballo e corpus teórico por parte das pensadoras feministas. Dentro deste corpus teórico en constante transformación denominouse *epistemoloxía feminista* aos estudos e reflexións que abordan as cuestións referidas á natureza, compoñentes e versións máis axeitadas do coñecemento.

² Existe unha ampla bibliografía sobre a relación entre a epistemoloxía feminista e os estudos CTS -Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade-, sobre temas e periodización dos mesmos pode verse Echeverría (1999).

Este texto pretende achegarse, dende unha óptica epistemolóxica, a un concepto fundamental para comprender a nosa sociedade e tamén a evolución do feminismo, o concepto de violencia de xénero. Sobra dicir que coñecer é o primeiro paso na abordaxe da violencia contra as mulleres. De feito, é habitual establecer tres fases, en concreto, coñecer, intervir e erradicar (Lagarde, 2008). Ao ser enunciadas de forma sucesiva podemos dar a errónea impresión de que forman un proceso continuado ou lineal, cando en realidade despois de anos de intervención comezamos a coñecer a violencia de xénero, ou falando con maior precisión, temos marcos interpretativos que mostran as moitas variábeis dun fenómeno tan complexo.

A violencia contra as mulleres ten tras de si unha historia de naturalización e invisibilización que a normalizou aos ollos da sociedade, o dereito, a ciencia e o deseño das políticas públicas. Polo tanto, o primeiro mérito do feminismo foi desvelar o seu carácter social, dotar de términos e conceptos unha realidade que se ocultou no interior das casas. Conseguir que a violencia contra as mulleres formara parte das leis e das preocupacións do Estado é un grande logro. Dende a nosa óptica, agora é preciso afondar no marco interpretativo máis idóneo que permita entender como a violencia se converteu nun elemento central da nosa sociedade e da discriminación que viven as mulleres.

A antropóloga Rita Segato defende que entender as formas da violencia de xénero hoxe é entender o que atravesamos a sociedade como un todo (2016). Consideramos de interese esta idea, a modo de punto de apoio, para poder cambiar a nosa mirada. Pode que non sexa interrogando á sociedade e as súas asimetrías de xénero como comprendamos que é a violencia. Cambiemos a mirada e poñamos tódolos nosos mecanismos visuais sobre a violencia contra as mulleres para que se nos volva intelixíbel a reprodución da desigualdade que o heteropatriarcado imprime na sociedade. Para esta tarefa podemos facer uso das aportacións da epistemoloxía feminista, que permite analizar que valores e que consensos se estableceron na construción dos diferentes conceptos que intentan delimitar e categorizar a violencia contra as mulleres.

1. Unha pincelada de epistemoloxía feminista

A teoría feminista mostrou unha grande capacidade para cuestionar e transformar o coñecemento herdado. Aplicar o adxectivo de feminista á “epistemoloxía” require algo máis que facer explícito dende onde se investiga, implica un cuestionamento da natureza mesma do coñecemento. A epistemoloxía feminista centra os seus intereses en reflexionar respecto dos elementos centrais sobre os que se estableceu que é coñecemento, tales como suxeito, obxecto, verdade e obxectividade buscando como meta principal remover os obstáculos que produciron e reproduciron a discriminación e infravaloración das mulleres e o feminino no seu conxunto (Adán, 2006; Harding, 1986; Longino, 1990; Pérez Sedeño, 1999).

Non é o propósito deste texto afondar na importancia que leva consigo analizar o papel da obxectividade e a neutralidade na construción do coñecemento en xeral, e da ciencia en particular. Porén, podemos destacar que son dous conceptos fundamentais sobre os que se asenta en grande medida o que entendemos por verdade e realidade. Polo tanto, as nosas visións do mundo. Non é propiedade exclusiva da epistemoloxía feminista cuestionar o carácter neutral do coñecemento nin someter a debate que é a obxectividade e de que depende, porén, a súa contribución foi determinante xa que puxo de manifesto o carácter androcéntrico do coñecemento dende a raíz mesma da súa formulación. Así, para as autoras das correntes máis representativas da epistemoloxía feminista redefinir a obxectividade é unha empresa fundamental.

Estas correntes son habitualmente recoñecidas como tres, a saber, o empirismo feminista, a teoría do punto de vista feminista e a proposta postmoderna. Só a modo de breve puntualización debemos comentar que comparten como punto de partida o recoñecemento do pluralismo e o papel central dos valores no coñecemento, unha redefinición do suxeito cognoscitivo en función das comunidades epistémicas e tamén a fuxida do relativismo, tan pouco aliado cos intereses das mulleres e os grupos oprimidos. Como autoras destacadas do empirismo feminista, a teoría do punto de vista feminista e a postmodernidade feminista referirémonos a Helen Longino, Sandra Harding e Donna Haraway, respectivamente.

Para Helen Longino (1990), autora que comparte con Lynn Nelson (1990) a difícil tarefa de revisar o empirismo filosófico dende a perspectiva das mulleres, a obxectividade non debe implicar nunca a neutralidade en valores e adquire un sentido de consenso comunitario. As

comunidades son os espazos onde se produce o coñecemento froito deste consenso. A tese central desta autora é que a neutralidade política da ciencia é unha posición política en si mesma e non metodolóxica nin epistemolóxica. Asumir o papel dos valores na empresa epistémica favorece teorías que melloran as condicións de vida e tenden á eliminación das desigualdades.

Sandra Harding (1986) é a autora máis representativa da teoría do punto de vista feminista e unha das pensadoras máis destacadas no ámbito da epistemoloxía. Ela acuñou o termo *obxectividade forte* nun intento por fuxir da mistificación da obxectividade e non caer no relativismo. Así considera que a obxectividade forte debe ser entendida como un método que detecte os valores e intereses que constitúen os proxectos científicos, as diferenzas que existen entre valores e intereses que amplían ou limitan a imaxe do mundo e as relacións humanas e, por último, os acordos aos que se chegue deben primar o consenso entre comunidades epistémicas (1995).

Donna Haraway (1995), autora coñecida pola súa proposta do *cyborg* como metáfora para pensar o suxeito feminista, representa a aposta epistemolóxica dende unha óptica denominada postmoderna. Haraway defende unha transformación do coñecemento con fins ético-políticos que cristaliza nunha proposta de descrições mellores do mundo. Define a obxectividade nos seguintes termos: “eu quixera unha doutrina da obxectividade encarnada que acomode proxectos de ciencia feminista paradóxicos e críticos: a obxectividade feminista significa, sinxelamente, coñecementos situados” (Haraway 1995: 324). A estratexia para construír unha nova noción de obxectividade reside na propia mirada situada, no propio recoñecemento da parcialidade configúrase unha visión mellor do mundo (1997).

Aínda que sexa dun xeito moi esquemático podemos observar que tanto Longino como Harding ou, incluso, Haraway propoñen diferentes versións da obxectividade como compromiso feminista. Estas tres autoras, como todas as pensadoras que dedican espazo á epistemoloxía, someten a análise crítica o concepto de obxectividade. Longino retoma a noción de contexto e comunidades epistémicas para destacar o papel dos valores na súa formulación, Harding fala dunha obxectividade forte entendida dende a posta en común da experiencia das mulleres e Haraway da forma á noción de situación a través da

obxectividade. Se realizamos unha posta en común destas tres formas de achegarnos á construción do coñecemento, a noción de *situación* é un aspecto central.

Como xa temos defendido noutros traballos a noción de situación da forma ao trasfondo común que cada muller vive ou ten experiencia de forma individual. Este concepto que evita os esencialismos reducionistas convértese nunha categoría que “*designa a fusión entre a ficción política do suxeito mulleres e a materialidade concreta do corpo das mulleres. Esta noción permite comprender a dimensión que a contextualidade do coñecemento adquire para o feminismo*” (Adán, 2006: 312). Esta óptica pode ser de utilidade para achegarnos á violencia contra as mulleres dende a epistemoloxía feminista. Algúns desenvolvementos críticos do Dereito apuntaron esta liña de investigación (Torres, 2016). Indagar nos valores que atravesan os diferentes conceptos cos que se describiu esta situación que viven as mulleres como grupo dentro do patriarcado facilítanos, por un lado, a análise dos valores propios dos diferentes paradigmas dende os que se considerou a violencia, por outro, consegue non situar ás mulleres como vítimas, senón que nos permite analizalas dende a vulnerabilidade como trasfondo común da estrutura social que cada muller vive na súa carne.

2. Nomear, pensar, coñecer a violencia contra as mulleres: un proceso fluído

“En *El segundo sexo*, Simone de Beauvoir sostiña que non se nace muller senón que se chega a selo. É indubidábelmente certo que os significados da palabra se acumulan e cambian incluso no transcurso dunha soa vida.”

Siri Hustvedt

Non podemos pensar o que non ten nome. Non podemos coñecer aquilo que nin tan sequera podemos pensar. De aí que a violencia contra as mulleres estea presente na historia da humanidade baixo o patriarcado como o natural, o invisíbel, o que ocorre sen causas. Dotar de voz ás mulleres, axudar a nomear, buscar palabras para a dor foi un momento crucial para o feminismo. Conceptualizar a violencia contra as mulleres logrou dar un paso máis alá, permitíu politizala, no sentido filosófico de proxectala no espazo do público. Porén, os conceptos, como a vida, flúen e se adaptan. Nada é estático, a conceptualización da violencia tampouco.

Hoxe, máis de dúas décadas despois de que os tratados internacionais utilizaran por primeira vez a expresión *violencia de xénero* co obxectivo de recoñecer que a orixe da violencia contra as mulleres estriba no reparto asimétrico de poder e recoñecemento entre homes e mulleres, precisamos reparar nalgunhas preguntas sobre os camiños de futuro que debemos transitar.

Para este fin precisamos, en primeiro lugar, recoñecer que a incorporación da categoría xénero foi un elemento decisivo que permitiu destacar o carácter de construción histórica e cultural da violencia. Foi un logro colectivo do feminismo conceptualizar a violencia contra as mulleres fóra do marco do doméstico e o paixoal. Este proceso contou con fortes resistencias por parte do saber establecido. Basta como exemplo o informe que a RAE lanzou en 2004 en contra do termo violencia de xénero recomendando o uso de violencia doméstica respecto do debate e aprobación da Lei integral. A preocupación dunha institución encargada dos usos da lingua por eliminar un termo nunha lei decisiva para crear recursos e servizos non é unha cuestión menor ou colateral como con moito acerto denunciou Nuria Varela (2017). A lingua non é neutral, a súa historia é un bo exemplo de como os valores cobren a nosa forma de denominar a realidade e, polo tanto, de pensala. A utilización do doméstico e o paixoal ten a súa orixe nunha concepción da violencia contra as mulleres como o natural dentro do matrimonio ou do amor romántico atravesado por celos e control. Non é tema deste escrito afondar sobre as tinturas de xénero das comunidades epistémicas de lingüistas e filólogos, aínda que é evidente que son un bo exemplo do uso político da noción de neutralidade e obxectividade.

En segundo lugar precisamos recoñecer que os logros conseguidos na conceptualización da violencia contra as mulleres non poden impedirnos avanzar aínda que sexa problematizando algunha das nosas propostas previas. Na actualidade, malia os moitos escritos críticos sobre a categoría de xénero, o seu uso semella ser equiparábel a mulleres, de feito, é na propia definición de violencia de xénero onde de forma reiterada ocorre isto. Malia que a idea foi clara, marcar o carácter social da desigualdade e, polo tanto, as denominadas asimetrías de xénero, o problema estriba en que é un concepto que sinala máis o resultado que o proceso de patriarcalización. Estamos obrigadas a interpelarnos sobre novas nocións, ou revisións das xa existentes da violencia contra as mulleres co

obxectivo de buscar a mellor clarificación para aportar maiores elementos ás fases de intervención e erradicación.

Comecemos por lembrar un pouco da historia institucional do propio concepto de violencia de xénero. Na década dos oitenta a ONU, na súa II Conferencia internacional sobre as mulleres, declarou, por primeira vez, que a violencia que se exerce contra as mulleres na familia é o crime máis encuberto do mundo e formulou a importancia de visibilizar públicamente esta problemática que afecta a un grande número de mulleres. Nos noventa, a Asemblea Xeral da ONU aprobou a “Declaración sobre a eliminación da violencia cara a muller”, na que reconece que a violencia cara a muller constitúe unha manifestación de relacións de poder historicamente desiguais entre o home e a muller, que conduciron á dominación da muller e á discriminación na súa contra por parte do home e impedido o avance pleno da muller, e que a violencia contra a muller é un dos mecanismos sociais fundamentais polo que se forza á muller a unha situación de subordinación respecto ao home. Non obstante, foi en 1995 cando a Declaración de Beijing, xurdida da IV Conferencia mundial sobre a muller, definiu por primeira vez a violencia contra as mulleres como violencia de xénero, entendendo esta como unha construción cultural que rexe as relacións sociais e de poder entre os sexos.

Incluír nesta declaración un concepto como o do xénero, nacido á luz da antropoloxía pola autora Gayle Rubin (1975), foi decisivo para mostrar que as causas da violencia contra as mulleres hai que buscalas nas construcións culturais sobre as que se establecen os códigos normativos e axiolóxicos a partires dos cales podemos falar do masculino e o feminino nun marco de relacións de poder asimétricas. O concepto xénero ten unha historia complexa e decisiva para a elaboración dunha boa parte das teorías feministas actuais. Podemos rastrexar as súas pegadas nos escritos da pensadora feminista do século XVIII Wollstonecraft sobre a defensa da socialización igualitaria das mulleres, pero sen lugar a dúbidas será Simone de Beauvoir quen marcará con rotundidade o carácter social e aprendido da experiencia feminina coa súa famosa frase “non se nace muller, chégase a selo” (Beauvoir, 1989: 13).

A virtualidade da utilización da noción de xénero por parte de Rubin para referirse ao sistema sexo/xénero estriba en que permite investigar as causas sociais que conducen á

xerarquización do masculino e feminino rexeitando calquera explicación bioloxicista. Quizais sexa de interese reproducir a súa primeira definición a este respecto: “*Como unha definición preliminar, un “sistema sexo/xénero” é un conxunto de disposicións polas que unha sociedade transforma a sexualidade biolóxica en produtos da actividade humana e nos que estas necesidades sexuais transformadas son satisfeitas*” (Rubin, 1998: 28). Unha crítica común á súa noción, e que compartimos, é que Rubin na súa proposta adopta as teorías de Marx, Freud e Levi-Strauss construídas dende a masculinidade abstracta desoindo a propia experiencia das mulleres e a súa vida material (Harsock, 1998).

A separación da propia *experiencia das mulleres*, concepto fundamental na teoría do punto de vista feminista e algunhas propostas como a de Haraway, da lugar a unha parte dos problemas que xera o uso do termo xénero. Por unha banda, é un termo paraugas que implica un abano de significados (Rosi Braidotti, 1999; Joan Scott, 1990). Por outra, permitiu desenvolvementos posteriores (Butler, 1990) que problematizaron a propia categoría permitindo separala do sexo e mostrando, con isto, tanto a proliferación de xéneros como o carácter de construción cultural de ambos, xénero e sexo. Os desenvolvementos teóricos posmodernos e *queer* beben destas propostas e desenvolveron, na constante resignificación dos xéneros, un potente instrumento de loita política (Platero, 2017). Por último, a categoría xénero permitiu superar as reticencias que o termo feminismo producía nas academias ou na sociedade no seu conxunto e, así, poder ser utilizada en expresións como perspectiva de xénero ou violencia de xénero. Non obstante, o que en principio parecía ser unha virtualidade, un uso ritual ou mecánico pode implicar que o patriarcado, como estrutura de poder que configura a sociedade no seu conxunto quede difuminado ou invisibilizado³.

En concreto e referido á violencia contra as mulleres, que é o tema que aquí nos concirne, o seu uso habitual na sociedade é sinónimo de violencia contra as mulleres. No estado español a Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero comeza o seu preámbulo coas seguintes palabras:

³ Como xa se indicou, o concepto xénero e outros como heteropatriarcado ou violencia, teñen unha historia rica e complexa. Autoras como M^a Jesús Izquierdo, Paloma Uría ou Raquel Osborne, entre outras, ofrecen unha óptica moi interesante para ampliar o debate que formulamos neste texto, máis que excede as posibilidades do mesmo.

“A violencia de xénero non é un problema que afecte ao ámbito privado. Ao contrario, maniféstase como o símbolo máis brutal da desigualdade existente na nosa sociedade. Trátase dunha violencia que se dirixe sobre as mulleres polo feito mesmo de selo, por seren consideradas, polos seus agresores, carentes dos dereitos mínimos de liberdade, respecto e capacidade de decisión.”

Polo tanto, a violencia de xénero queda definida como a violencia que sofren as mulleres por ser mulleres pero que ten a súa orixe no aspecto social do xénero. É dicir, a construción de roles de xénero, considerados de forma asimétrica en canto ao seu recoñecemento, é o que se pretende enfatizar. A desigualdade adquire un papel central na definición que realiza a lei de violencia de xénero, incluso se considera como un símbolo, ou manifestación da propia desigualdade. Este aspecto é importante e volveremos sobre el no seguinte apartado.

O recente Pacto de Estado en materia de violencia de xénero aprobado en outubro de 2017 polo Congreso dos Deputados, asume as definicións de violencia de xénero propias do Convenio de Estambul e, polo tanto, avanza a ampliación da “violencia de xénero” da seguinte forma:

“Declarar que a violencia contra as mulleres constitúe unha violación dos dereitos humanos e unha forma de discriminación, e comprende tódolos actos de violencia baseados no xénero que implican ou poidan implicar para as mulleres, danos ou sufrimentos de natureza física, sexual, psicolóxica ou económica, así como calquera outra forma de violencia que afecte ás mulleres de forma desproporcionada. A estes efectos tamén se entenderá como violencia contra as mulleres, as ameazas de realización de ditos actos, a coacción ou a privación arbitraria de liberdade, na vida pública ou privada.”

Como podemos observar a incorporación desta modificación á LO 1/2004 afonda na concepción de violencia de xénero como unha expresión da discriminación e a desigualdade. Define textualmente que comprende tódolos actos de violencia baseados no xénero, asumindo, polo tanto, que xénero se refire a todo o entramado social que articula a sociedade como un todo. Definitivamente sería moito máis claro e conceptualmente máis

correcto afirmar que comprende tódolos actos de violencia contra as mulleres froito do heteropatriarcado, xa que o que viven tódalas mulleres por seren mulleres é unha situación de vulnerabilidade herdada por ese fondo ao cal nos referimos con anterioridade. O patriarcado, en cada momento histórico, produce unha situación de vulnerabilidade das mulleres que se concreta na violencia contra as mulleres, a cal devén en mecanismo eficaz para manter a desigualdade.

Por todo o argumentado ata este momento, no seguinte apartado formularemos a necesidade de mudar a pregunta. Coñecer a violencia implica, non só unha perspectiva psicolóxica sobre a vítima, senón preguntar a quen ou a que estruturas sociais e de poder beneficia. O patriarcado sostense na falla de liberdade das mulleres e as súas reiteradas adaptacións históricas buscaron formas para erradicar a autonomía das mulleres no nome do suposto ben destas. Neste sentido encontrou un aliado nos procesos de construción do coñecemento e a ciencia. Polo tanto, as reflexións realizadas dende o prisma da epistemoloxía feminista ten a súa razón de ser. De feito, sostemos que non someter a unha óptica epistemolóxica o concepto de violencia explica, en parte, a percepción que existe no feminismo de que chegamos a un punto que camiñamos en bucle. Isto é, proliferan as leis e os tratados internacionais e aumenta a violencia contra as mulleres. Precisamos un compromiso efectivo coa despatriarcalización da política e pensar a violencia dende tódolos prismas é unha parte do proxecto. Finalizamos este apartado cunha cita da pensadora feminista Celia Amorós que convida a tomar esta dirección:

“O núcleo da cuestión estribaría en determinar se o feminicidio é unha categoría específica ou ben se pode aplicar a todo tipo de crimes perpetrados contra as mulleres. Sempre afirmei que conceptualizar é politizar: no caso da mal chamada violencia doméstica (...). Na mesma liña, o que agora está sobre o tapete son as vantaxes epistemolóxicas e políticas de singularizar conceptualmente o feminicidio idiosincrático (...) se impón identificar as características precisas que reviste a violencia feminicida.” (Amorós, 2008: 269)

3. Cambiemos a mirada: situadas na violencia

Ao achegarnos á violencia contra as mulleres o marco de análise que utilizamos é determinante para conseguir desnaturalizar e establecer os mecanismos sociais precisos para erradicala. Nesta liña as contribucións do paradigma feminista son notábeis e decisivas para situar a violencia fóra da privacidade e o doméstico. Afirmar a filósofa Agra:

“Os estudos feministas vannon achegar unha visión da complexidade da violencia, da violencia sistemática, como feito e práctica social inserta nunha estrutura xerárquica que regula socialmente as relacións entre homes e mulleres, o denominado sistema sexo-xénero, mostrando como na práctica a(s) violencia(s) implica carencia de dereitos e afectan ao estatus e ao exercicio pleno da cidadanía. O problema das violencias específicas contra as mulleres non está nin na natureza nin é reducíbel a patoloxías, é un problema social e político.” (Agra, 2013: 37)

Aquilo que é un problema social e político, como establecemos no apartado anterior, debe ser pensado en tales termos. De aí a importancia de poder conceptualizar con precisión. Ese foi, non podemos negalo, o grande esforzo das filósofas feministas nas últimas décadas. Buscar categorías que nos permitan pensar as diferentes variábeis que compoñen a matriz de dominación sobre a que o heteropatriarcado estableceu a súa vixencia ao longo da historia humana. Autoras como a antropóloga Rita Laura Segato, con centos de páxinas dedicadas a analizar a violencia contra as mulleres, chega a afirmar o carácter central da violencia contra as mulleres para entender a nosa sociedade. Segato (2016) escudriña nas estruturas das violencias feminicidas do noso tempo e proporciónanos ferramentas conceptuais para comprender o aumento da violencia contra as mulleres nas sociedades modernas decoloniais. Este papel central da violencia inspiróunos para aplicar a óptica epistemolóxica. A violencia contra as mulleres é unha inxustiza que nos priva de liberdade. É o dispositivo social máis forte para limitar a liberdade e reproducir as desigualdades. Así, por moito que as leis recollan a violencia como unha manifestación da desigualdade, a sociedade segue exercéndoala como unha forma de control das propias mulleres.

A violencia contra as mulleres ten un carácter fundacional no deseño do patriarcado contemporáneo. Patriarcado que, aliado con forza do capitalismo financeiro e o

individualismo neoliberal, conxura a aparencia de liberdade que o neoliberalismo impuxo, facendo uso do mantra “é o que elas din”, coa violencia simbólica e real como mecanismo de dominación. A violencia contra as mulleres marca os límites da sociedade actual. Lembra a nenas, mozas e mulleres adultas que o poder establécese de forma xerárquica e desacatalo ten consecuencias. A cultura da violación ou a pedagogía da crueldade son conceptos que proliferan para explicar datos aterradores⁴. Compartimos con moitas feministas que debemos fuxir da vitimización das mulleres. Non somos vítimas, non compartimos unha esencia porque o problema non está na natureza. O problema é social e o que compartimos é unha situación, ese trasfondo común que tematizaba de Beauvoir, que no caso da violencia como explica Agra (2016) toma forma a través da *vulnerabilidade*. A situación que compartimos todas é a da carencia de liberdade e, polo tanto, de vulnerabilidade. Entendido este concepto de vulnerabilidade como unha construción social imposta polas propias estruturas de dominación, a vulnerabilidade da especie en diferentes momentos ou etapas da vida e a necesidade do coidado é unha derivada importante deste debate que excede ás posibilidades de análise do texto. No referido a como vive cada muller que sofre a violencia de xénero a súa abordaxe concreta dende a psicoloxía, o dereito e as políticas públicas tampouco concirne ao debate deste texto.

Nas últimas décadas a violencia contra as mulleres expresámola en termos de carencia de igualdade, en concreto como a máxima expresión da desigualdade entre homes e mulleres. Así foi recollido en diferentes textos legislativos, como indicamos no apartado anterior. Dende esta premisa entendemos a repetición, por parte de poderes públicos e dos medios de comunicación, da idea de que o camiño da igualdade real entre homes e mulleres conduce á desaparición da violencia. Sen entrar a discutir ese espazo utópico de igualdade plena, que todo apunta a que estamos a unha distancia considerábel, para unha reflexión epistemolóxica como a que nos ocupa consideramos máis pertinente volver ao concepto de liberdade. A violencia contra as mulleres é o principio constitutivo da desigualdade, non nun sentido temporal, pero si en sentido fundacional. O control sobre as mulleres exerceuse dende múltiples fronteiras, sendo a da violencia unha das máis disciplinarias. As nenas

⁴ Segundo o último informe elaborado pola Axencia dos dereitos fundamentais da Unión Europea (2014) cada ano nos 28 Estados membros da UE 13 millóns de mulleres sofren violencia física, 3,7 millóns son violadas e 9 millóns son vítimas de acoso. Ao longo da súa vida 62 millóns de europeas sofren violencia física ou sexual, isto é, unha de cada tres mulleres que viven na UE.

medran na cultura do medo á violencia, á violación, a camiñar soas pola rúa, ao acoso na aula, nas súas casas por parte de familiares e amigos... Unha cultura que priva de liberdade e é funcional ao patriarcado.

Coñecer a violencia contra as mulleres implica preguntármonos polas estruturas que se manteñen vixentes co seu exercicio. As estruturas non matan, fano os homes educados nun sistema que lles impón como mandato social o control, simbólico e material, sobre as mulleres. Diferenciar entre violencia contra as mulleres, violencia de xénero, violencia machista, violencias feminicidas non é un exercicio semántico para os momentos libres, é dotármonos de focos que iluminen tódolos entramados sociais que privan ás mulleres da súa liberdade.

4. Estamos aquí... Igual ca ti

Donna Haraway acuñou para o coñecemento o símil dun xogo de cordas (1997) que vai rotando de man en man realizado figuras diferentes, de situación en situación para crear novas figuras de coñecemento. Coñecemento que, como a vida, non é fixo e calquera imaxe que hoxe elaborem será modificada no curso da historia polas mulleres e homes que a encarnen.

Chegamos a unha desas figuras do coñecemento onde podemos recoñecer, en primeiro lugar, como un logro a conceptualización da violencia contra as mulleres como produto do heteropatriarcado. Como segundo logro, que os lexisladores e as leis teñan asumido, moitas veces con grandes resistencias, este paradigma feminista da abordaxe para a violencia. Con todo, precisamos revisar a violencia contra as mulleres, á luz do neoliberalismo actual e a súa alianza co patriarcado, dende a óptica da privación da liberdade que enxendra. Asimesmo, fáltanos por recoñecer que usamos toda unha serie de termos como violencia de xénero, violencia machista ou violencias feminicidas de forma case sinónima e enfrentámonos ao reto de pensalos, acotalos, desenvolveos coa finalidade de buscar, en palabras das epistemólogas, visións do mundo menos dominadoras. É dicir, máis obxectivas, atendendo á definición de obxectividade que asumimos dende a epistemoloxía feminista. Os camiños de futuro, os da liberdade das mulleres, están cheos de voces, algunhas

silenciadas no pasado ou, incluso no presente. Voces diversas e múltiples, para pensar conceptos e categorías, en chave feminista, capaces de despatriarcalizar a política.

Deamos voz ás doce criadas:

**“Cargamos coa culpa
foi inxusto
pero agora estamos aquí
nos tamén estamos aquí
igual ca ti.”**

Margaret Atwood

Bibliografía:

ADÁN, Carme

- *Feminismo y conocimiento*, A Coruña, Edicións Espiral, 2006.

AGRA, María Xosé

- “Construcciones sociales vinculadas a la violencia de género” en ALONSO, Cristina (coord.), *Violencia de género y Justicia*, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2013, pp. 31-42.
- *¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad*, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2016.

AMORÓS, Celia

- *Tiempo de feminismo*, Madrid, Cátedra, 1997.
- *Mujeres e imaginarios de la globalización*, Santa Fe, Homo Sapiens Ediciones, 2008.

ATWOOD, Margaret

- *Penélope y las doce criadas*, Salamandra Ediciones, 2005.

BEAUVOIR, Simone de

- *El Segundo Sexo*, Buenos Aires, Siglo veinte, 1989.

BUTLER, Judith

- *Gender trouble*, New York, Routledge, 1990.

ECHEVERRÍA, Javier

- *Introducción a la metodología de la ciencia*, Madrid, Cátedra, 1999.

HARAWAY, Donna

- *Ciencia, Cyborg y mujeres. La reinención de la naturaleza*, Madrid, Cátedra, 1995.
- *Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan_Meets_OncoMouse: Feminism and Technoscience*, Londres, Routledge, 1997.
- “Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora para otros inapropiados/bles” en *Política y Sociedad*, 30, 1999, pp. 121-163.
- *How Like a Leaf: An Interview with Thyrza Nichols Goodeve / Donna Haraway*, Londres, Routledge, 2000.

HARDING, Sandra

- “Feminism, Science, and the Anti-Enlightenment Critiques”, en NICHOLSON, Linda (ed.), *Feminism/Postmodernism*, Londres, Routledge, 1990, pp. 83-106.
- *Whose Science? Whose Knowledge?*, Ithaca, Cornell University Press, 1991.
- *Ciencia y Fenimismo*, Madrid, Morata, 1993.
- “Rethinking Standpoint Epistemology: What Is “Strong Objectivity”?”, en ALCOFF, L. e POTTER, E. (eds.), *Feminist Epistemologies*, Londres, Routledge, 1993, pp. 49-82.
- *Is Science Multicultural?: Postcolonialisms, Feminisms, and Epistemologies*, Bloomington, Indiana University Press, 1998.

HARTSOCK, Nancy

- *The Feminist Standpoint Revisited and Other Essays*, Westview, Oxford, 1998.

HUSTVEDT, Siri

- *La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres*, Barcelona, Seix Barral, 2017.

IZQUIERDO, M^a Jesús

- *El malestar en la desigualdad*, Madrid, Cátedra, 1998.

LAGARDE, Marcela

- “Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres”, en BULLEN, Margaret e DÍEZ MINTEGUI, Carmen (coords.), *Retos teóricos y nuevas prácticas*, Donostia, Ankulegi Antropologia Elkartea, 2008, [recurso electrónico], [consultado o 05/01/2012]: <https://www.ankulegi.org/00-retos-teoricos-y-nuevas-practicas/>

LONGINO, Helen

- *Science as Social Knowledge*, N. J., Princenton University Press, 1990.
- “Subject, Power and Knowledge: Description and Prescription in Feminist Philosophies of Science”, en ALCOFF, L. e POTTER, E. (eds.), *Feminist Epistemology*, Londres, Routledge, 1993, pp. 101-120.
- “Essential Tensions - Phase Two: Feminist, Philosophical and Social Studies of Science”, en ANTONY, Louise M. e WITT, Charlotte (eds.), *A Mind of One's Own*, Oxford, Westview Press, 1993, pp. 257-272.
- “In Search of Feminist Epistemology”, en *The Monist*, 77 (4), 1994, pp. 472-485.
- “Feminismo y filosofía de la ciencia”, en GONZÁLEZ GARCÍA, Marta I., LÓPEZ CERESO, José A. e LUJÁN, José Luís (eds.), *Ciencia, Tecnología y Sociedad*, Barcelona, Ariel, 1997, pp. 71-83.

LORDE, Audre

- *La hermana, la extranjera*, Madrid, Horas y horas, 2004.

PLATERO, Lucas R.; ROSÓN, María e ORTEGA, María e Esther (coords.)

- *Barbarismos queer y otras esdrújulas*, Barcelona, Bellaterra Edicions, 2017.

RUBIN, Gayle

- “The Traffic in Women”, en NICHOLSON, Linda (ed.), *The Second Wave. A Reader in Feminist Theory*, Londres, Routledge, 1998, pp. 27-62.

SEGATO, Rita

- *La escritura en el cuerpo*, México, Tinta limón ediciones, 2013.
- *La guerra contra las mujeres*, Madrid, Traficante de sueños, 2016.

VARELA, Nuria

- *Cansadas*, Barcelona, Ediciones B., 2017.

TORRES, María Concepción

- “La violencia de género en la ley integral: consideraciones críticas tras diez años de violencia desde la óptica constitucional”, en SAN SEGUNDO MANUEL, Teresa (dir.), *A vueltas con la violencia. Una aproximación multidisciplinar a la violencia de género*, Madrid, Tecnos, 2016.

WOLLSTONECRAFT, Mary

- *Vindicación de los derechos de la mujer*, Madrid, Cátedra, 1994.